

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Kadirova Marguba Buriyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SELECTION OF GRAMMAR MATERIAL IN ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY